

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 14, n. 1. 2025

Editorial

A primeira edição da **Revista Letras Raras (RLR)** de 2025, periódico acadêmico do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande (LELLC–UFCG), foi a primeira a ser organizada em fluxo contínuo, reunindo textos de divulgação científica publicados ao longo do ano, culminando com a publicação deste editorial e de sua apresentação, ao final do ano civil de 2025.

Neste seu 14º volume, o periódico apresenta o dossiê **Línguas, literaturas e contemporaneidade**, mantendo a parceria com o Prof. Dr. Alain-Philippe Durand, da University of Arizona (UA) e com as editoras da **RLR**, a Profa. Drª Josilene Pinheiro-Mariz, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Profa. Drª Maria Rennally Soares da Silva, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Sempre que possível, reunimos aqui trabalhos de pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e do exterior, que contribuem para ampliar e diversificar o debate contemporâneo sobre práticas linguísticas, fenômenos literários, representações, discursos e modos de significação nas múltiplas linguagens.

Os artigos que compõem este número tratam dos domínios da linguística, da multimodalidade de gêneros textuais, da fonética, da sociolinguística, do ensino de línguas, de análise literária e resultam do trabalho de professores, estudantes e demais pesquisadores provenientes de instituições de diversas regiões do país, tais como: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(UFRN), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universidade La Salle (UNILASALLE), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Paulista (UNIP), Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade Feevale e Universidade de Bolonha (UNIBO), dentre outras instituições brasileiras que fortalecem a pluralidade epistemológica e metodológica presente neste volume.

Registramos ainda a participação de autores vinculados a instituições internacionais, destacando a parceria contínua com a University of Arizona (EUA), que reforça o caráter internacional e colaborativo deste periódico acadêmico.

Para ler todos os textos aqui reunidos, o/a caro/a leitor/a pode apontar a câmera do celular para o QR code disponível nas redes sociais do periódico e acessar, de forma direta, os artigos, a resenha, o ensaio e as produções artísticas publicadas no presente dossiê. Convidamos você, também, a compartilhar esses trabalhos com seus colegas, grupos de pesquisa e estudantes, contribuindo para ampliar a circulação de saberes e fortalecer o diálogo acadêmico.

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos uma excelente leitura!

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brasil)
Prof^a. Dr^a. Maria Rennally S. da Silva (UFPB, Brasil)

Editoras da *Revista Letras Raras/LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade* da Universidade Federal de Campina Grande.